

**ПАРРАКЛИ НАСОСЛАРНИНГ СУВ ЧИҚАРИШИГА ТАЪСИР
ҚИЛУВЧИ ОМИЛЛАРНИ АНИҚЛАШ ВА ИШ ТАРТИБИНИ
ЎРГАНИШ**

**“ТИҚХММИ”МТУнинг Қарши ирригатсия ва агротехнологиялар
институти, стажёр-ўқитувчиси Саидов Нодир Исмат ўғли;**

nodirsaidov6260@gmail.com

**“ТИҚХММИ”МТУнинг Қарши ирригатсия ва агротехнологиялар
институти, стажёр-ўқитувчиси**

Алиқулова Севара Мухиддиновна

Анотатсия. Қишлоқ хўжалиги экинларини суғоришда фойдаланиладиган насос станцияларида парракли насосларнинг сув сарфининг камайишига таъсир этувчи асосий омилларини аниқлаш, таҳлил қилиш, уларни иш тартибини ўрганиб чиқиб формулалар ёрдамида ҳисоблаш масалалари келтирилган.

Калит сўзлар. суюқлик, парракли насос, вал, иш ғилдирак, суриш қузури, вакуумметр, манометр, оқимнинг тезликлари.

Насос томонидан ҳосил қилинаётган босимни аниқлаш учун мос равишда сўрғичга ва узатгичга ўрнатилган намунавий вакуумметр ва манометрлардан фойдаланилди. Сув хайдаш қувурдаги тезликни Пито найчаси ёрдамида ўлчаш орқали аниқланди. Валдаги қувват вольтметр ва амперметр кўрсаткичлари асосида формула билан ҳисоблаб топилди.

Вални айланиш частотаси тахометр ёрдамида ўлчанди. Сўриш қузуридаги босимни йўналиши биринчиси бошланғич қисмда қувур ўқи бурилиш жойидан сўнг, иккинчиси насос сўрғичига ўрнатилган

вакуумметрлар кўрсатиши бўйича аниқланди. Сўриш қувиридаги босимни йўқолиши қуйидаги формула бўйича хисобланди: [1,2]

$$h_w = h_{vak} - h_s - \frac{V^2}{2g} \quad (1)$$

Бу ерда: h_{vak} - №1 ёки №2 вакуумметрлар кўрсатиши; h_s - пастки бьефдан вакуум – метрлар ўрнатилган жойгача бўлган геметрик баландлик; V – ўлчанаётган нуқтадаги оқим тезлиги.

1-расм. Марказдан қочма насослар паррақларнинг ейилиш қалинлигининг ишчи ғилдирак радиусига боғлиқлиги.

Сўриш қувирунинг қаршилик коэффиценти қуйидаги ифода бўйича аниқланади:

$$\xi = \frac{h_w \cdot 2g^2}{V^2} \quad (2)$$

Насоснинг ўзаткичига ўрнатилган монометр ёрдамида манометрик босим қуйидагича аниқланади, яъни:

$$h_{мон} = 10 \cdot M \quad (\text{м.суб.уст}) \quad (3)$$

M -манометрни кўрсатиши, кгс/см²

Насос сўргичига ўрнатилган вакуумметр ёрдамида тўла вакуумметрик сўриш баландлиги аниқланди:

$$h_{\text{вак}} = 0,0136 \cdot B \quad (\text{м.суб.уст}) \quad (4)$$

Бу ерда: В-вакууметрнинг кўрсатиши, мм симоб уст.

Насоснинг сўргичи ва узаткичидаги сувнинг тезликлари қуйидагича аниқланди:

$$V_1 = \frac{4 \cdot Q}{\pi d^2} \quad \text{ва} \quad V_2 = \frac{4 \cdot Q}{\pi d_2^2} \quad (5)$$

Бу ерда: d1 ва d2– насоснинг сўргичи ва узаткичи диаметри, м; Q – насоснинг сув хайдаши, м³/с.

Насоснинг босими қуйидаги формула билан аниқланади:

$$H = h_{\text{вак}} + h_{\text{ман}} + Z + \frac{V_2^2 \cdot V_1^2}{2g} \quad (6)$$

Бу ерда: hвак – вакуумметрни кўрсатиши, м; hман– манометрни кўрсатиши, м; Z– вакуумметр ва манометр орасидаги баландлик, м; V₁ ва V₂ – насоснинг сўргич ва узаткичидаги оқимнинг тезликлари, м.

Пито трубкасига уланган диффранометрдаги босимлар фарқи бўйича сувнинг максимал тезлиги қуйидаги формуладан топилди:

$$V_{\text{max}} = \sqrt{2g\Delta h} \quad (7)$$

Бу ерда: Dδ – дифманометрдаги босимлар фарқи, м.

Суяқлик тезлигини қувурнинг тирсаксимон қисмида тарқалиш эпюраси асосида ўрта тезлик аниқланди:

$$V_{\text{ўрта}} = \frac{V_{\text{max}}}{\alpha} = \frac{V_{\text{max}}}{\alpha} = \frac{V_{\text{max}}}{1,4} \quad (8)$$

Суяқликни узлуксизлик хусусияти асосидаги қуйидаги тенгламадан насоснинг сув

$$Q = V_{\text{ўрта}} \cdot \omega = V_{\text{ўрта}} \frac{\pi D^2}{4} \quad (9)$$

Бу ерда: D – Пито трубкаси ўрнатиладиган жойдаги қувурнинг диаметри.

Насос валидан электр тармоғига уланган вольтметр ва амперметр қуйидаги формула билан топилди:

$$N = \frac{3 \cdot J \cdot u \cdot \cos \varphi \cdot \eta_{dv}}{1000}; \text{ (кВт)}$$

Бу ерда: γ – сувнинг солиштирма оғирлиги, кг/м³.

Сув хайдашнинг камайиши ҳисобига насоснинг фойдали иш коэффициенти 12-15% га паст бўлган.

Хулоса. Насос агрегатларнинг ишлаш шароитларини таҳлил қилиш натижасида уларнинг ишчи параметрлари пасайишининг қуйидаги сабаблари аниқланди:[2]

а) сув хайдаш камерасига лойқа чўкиши, шунингдек сўриш қувурини лойқа босиши натижасида сўриш линиясида гидравлик қаршиликнинг ортиб кетиши;

б) босимли қувурнинг кўтарилган жойларида, шу жумладан сифонли сув чиқаришнинг бўнг қисмида хавонинг тўпланиб қолиши ҳисобига гидравлик қаршиликнинг ортиши;

в) қаттиқ абразив заррачаларнинг таъсирида насоснинг ички деталларининг ғадир- будирлиги ортиши натижасида унинг фойдали иш коэффициенти пасайиши;

г) кавитацион – абразив оқим таъсирида ишчи ғилдирак зичлагичларидаги ораликларнинг ортиши сабабли насоснинг хажмий фойдали иш коэффициенти камайиши;

д) қаттиқ заррачаларнинг таъсирида ишчи ғилдирак билан спиралсимон олиб кетиш қурилмасининг “тили” оралиғининг катталашуви натижасида насоснинг хажмий фойдали иш коэффициенти камайиши.

Насоснинг узатгичига ўрнатилган манометр ёрдамида босимли қувурда босимни йўқолишини ҳақиқий қиймати аниқланиб, ҳисобий усул билан текшириб кўрилди.

Ҳисобий ва ҳақиқий босим йўқолишлари орасидаги фарқ 0,85 м ни ташқил қилди. Бунга сабаб босимли қувурнинг баландроқ жойлашган жойларида хавонинг тўпланишидир.

Демак бундай, тўпланган хаволарни чиқариб юбориш билан насоснинг сув ҳайдашини $Q_{A3}=815$ л/с га (яъни яна $q=15$ л/с га кўшимча) кўпайтириш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1.Мамажонов М., Уралов Б., Турсунов Х. Изменение водоподачи насосов, . // Сельское хозяйство Узбекистана. 2005. № 1. С. 28-29.

2. Бобоқулов Ж.,Сармонов Н., Очилов О., Холмаматов И. Насосларнинг меъёрдаги иш кўрсаткичларининг пасайиш сабаблари таҳлили. “Сув ва ер ресурсларидан оқилона фойдаланиш самарадорлигини ошириш” республика илмий-амалий анжумани материаллари. Бухора – 2019 йил, 22-25 ноябр. 245-247 б.

3. Кривченко Г.И. Гидравлические машина. Турбины и насосы.Учеб. для студ.гидротехн. специальностей.-М.: Энергия.-2001.-320 с. (Открытая рус.электронная библиотека. ГПНТБ, Россия).

4. Насосы. Катталог-справочник. ВИГМ.-М.-Л., 1960.-552 с

5.Насосы и насосные станции /В.Ф.Чебаевский, К.П.Вишнеvский, Н.Н.Накладов и др. Под ред. В.Ф.Чебаевского (учебник для студентов высш.учеб.заведений). М.: Агропромиздат, 1989. – 416 с.

6. Некрасов В.М. Баль Б.А. Исследование сифонных водовыпусков насосных станций.-Гидравлика и гидротехника, 1975. № 23, с.23-35.

7.Латипов К.Ш. Гидравлика, гидромашиналар ва гидроюриткичлар. Тошкент: Ўқитувчи, 1992.-336 б.